

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13888565>

**TEMIR YO'L STANSIYALARIDA YO'L RELESI G'ALTAGIDAGI
KUCHLANISH ME'YORIDAN OSHIB KETISHI NATIJASIDA TABLODA
(MONITORDA) YO'L VA SEKSIYALARNING YOLG'ONDAN BO'SHLIK
HOLATINI KO'RSATISHINI OLDINI OLISH**

Toshpulatov Anvar Shuxratovich

TEMIRYO'LINFRATUZILMA\AKSIYADORLIK JAMIYATI Toshkent
signallashtirish va aloqa distansiyasi texnik hujjat bo'limi muhandisi;
e-mail: anvar.yukd@gmail.com

Toshmatov Shokir Omonovich

TEMIRYO'LINFRATUZILMA\AKSIYADORLIK JAMIYATI Termiz
signallashtirish va aloqa distansiyasi Texnik bo'lim yetakchi muhandisi;
e-mail: mr.shokir87@mail.ru

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada elektr markazlashtiruv tizimi bilan jihozlangan temir yo'l stansiyasida yo'l va seksiyalarning bo'sh yoki bandligini aniqlash uchun yo'l relelaridagi kuchlanishni me'yoridan oshib ketishining oldini olish usuli prinsipi keltirilgan. Bu usul orqali nosozlik holatida qanday holatlar sodir bo'lishining oldi olinishi tushuntiriladi.*

***Kalit so'zlar:** Stansiya, yo'l, yo'l rele, kuchlanish, elektr markazlashtirish tizimi, kontroller.*

**PREVENTION OF FALSE DISPLAY OF TRACKS AND SECTIONS ON THE
BOARD (MONITOR) AS A RESULT OF EXCEEDING THE NORMAL
VOLTAGE IN THE COIL OF THE TRACK RELAY IN RAILWAY
STATIONS**

Abstract: *This article presents the principle of the method of preventing the voltage in the track relays from exceeding the norm to determine whether the tracks and sections are empty or busy at a railway station equipped with an electrical centralization system. This method explains how to prevent a malfunction.*

Key words: *Station, track, track relay, voltage, idle or busy Cargo object, half flight, shunting locomotive, brake handle, electric centering system.*

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ НОРМА В КАТУШКЕ ПУТЕВОГО РЕЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛОЖНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ПУТЕЙ И УЧАСТКОВ НА ТАБЛО (МОНИТОРЕ) НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ

Аннотация: *В данной статье представлен принцип метода предотвращения превышения нормы напряжения в путевых реле для определения свободности или занятости путей и участков на железнодорожной станции, оборудованной системой электрической централизации. Этот метод объясняет, как предотвратить неисправность.*

Ключевые слова: *Станция, путь, реле пути, напряжение, режим ожидания или занятость.*

Temir yo‘l stansiyalaridagi asosiy muammolardan biri bu yo‘l va seksiyalarning bo‘sh yoki bandligini aniqlab beruvchi asosiy asbob (pribor) yo‘l relelaridagi kuchlanishni nazorat qilish orqali yo‘lg‘ondan bo‘shlik holatini oldini olish. Buning uchun yo‘l relelaridagi kuchlanishni doimiy nazorat qilish talab etiladi. Ushbu asbobning ishlash prinsipi rele yakorini ko‘tarishi yoki tushib turishi orqali yo‘l yoki seksiyaning bo‘sh yoki band holati aniqlanadi, rele yakorini ko‘tarisi ishlab chiqaruvchi tomonidan asbobning texnik xarakteristikasida ko‘rsatiladi, ko‘rsatilgan me‘yordan kam bo‘lmagan kuchlanish berilsa rele yakorini ko‘taradi yoki ko‘rsatilgan me‘yordan kam kuchlanish berilsa rele yakorini ko‘tarmaydi.

Yo'l va seksiyalarni bo'sh yoki bandligini nazorat qiluvchi asosiy asbob yo'l relesiga beriladigan kuchlanish ushbu yo'l yoki seksiyani uzunligiga nisbatan me'yor belgilanadi.

Ushbu tizimning aniq ishlashiga ya'ni yo'l relesiga belgilangan kuchlanishni yetib kelishiga bir nechta tashqi muhitlar ta'sir qiladi:

- tizimni tashkil qilgan elektr o'tkazgich va asboblarning elektr qarshiligi;
- tizimga berilayotgan kirish kuchlanishi;
- rels va ballast o'rtasidagi izolyasi qarshiligi;
- namgarchilik

DSSh tipidagi relelarning elektrga bog'liq xususiyatlari

Rele tipi	Signal toki chastotasi, Gs	Mahalliy element		Yo'l element		Up va Um kuchlanishlar orasidagi burchak, φ град
		Kuchlanish Um, V	Tok Im, A	Kuchlanish Up ko'tarilish, V dan yuqori emas	Sektorni qo'yib yuborish kuchlanishi, V не менее	
DSSh-12 (ДСШ-12)	50	220	0,072	10	6,3	90
DSSh-13 (ДСШ-13)	25	110	0,05	11	7,0	90
DSSh-13A (ДСШ-13А)	25	110	0,08	9	5,4	90

Yo'l relelaridagi kuchlanishni me'yoridan oshib o'ta salbiy holatga olib kelishi mumkin. Agar yo'l relesi g'altagiga kelayotgan kuchlanish me'yordan ko'p bo'lsa ushbu rele biriktirilgan yo'l yoki seksiya amalda band bo'lsa ham rele yakorini ko'tarib turadi natijada stansiya navbatchisi kuzatib turgan pult-tablodagi bo'sh holatini ko'rsatadi. Bu holat o'ta salbiy holat hisoblanadi. Bunday holat sodir bo'lsa stansiya navbatchisi band yo'l yoki seksiya orqali poyezdlar harakatini tashkil qilishi mumkin, bu avariya va katta talofatlarga olib keladi.

Yolg'ondan bo'shlik holatini oldini olish uchun rels zanjiriga kuchlanishni nazorat qilish uchun rels zanjiriga yo'l relesidan oldin kontroller o'rnatishni taklif qilaman. Bu uskuna tashqi qurilmalardan yo'l relesiga me'yoridan ortiq kuchlanish kelganda yo'l yoki uchastka band yoki bo'sh bo'lishidan qat'iy nazar band holatini ko'rsatish uchun o'rnatiladi, ya'ni belgilangan me'yordan yuqori kuchlanishni kontroller o'tkazmaydi natijada yo'l relesi g'altagiga kuchlanish kelmaydi va ushbu yo'l relesi yakorini ko'tarmaydi, bu yo'l yoki uchastka bandlik holatini ko'rsatadi. Band yo'lga poyezdlar uchun kirish va chiqish svetoforlarida ruxsat beruvchi signal

ochilmaydi ammo manevr ishlari uchun manevr ishi funksiyasidan kelib chiqqan holda manevr svetoforlarida ruxsat beruvchi signal ochiladi.

Ushbu yolg'ondan bo'shlik holatidan ximoyalanish orqali mumkin bo'lgan nosozlik, to'qnashuv va avariylar oldi olinadi, moddiy va moliyaviy zararlar oldi olinadi.

Xulosa

Shunday xulosa qilish mumkinki, yo'l relesi g'altagiga berilayotgan kuchlanishni me'yoridan ortib ketishi ko'p kuzatilmasada ammo bunday holat sodir bo'lganda faqat bekat navbatchisini xushyorligi yirik talofatlardan saqlab qolishi mumkin. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan talofat hajmi noaniq. Poyezdlar harakati xavfsizligini inson omiliga yuklab qo'yish hozirgi texnologiya asrida xato hisoblanadi. Kontrollerlar o'rnatish orqali sodir bo'lishi mumkin bo'lgan to'qnashuvlar va moddiy zararlar oldi olinib poyezdlar harakati xavfsizligi yanada yuqoriroq kafolatlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kazakov A.A., Davidovskiy V.M.,Kazakov E.A.
Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1983.
2. Кондратьева Л.А., Борисов Б.Б. Устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1-991:
3. Асе Э.Е., Гончаров А.Я., Папичев В.В. Монтаж устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1988.
4. Ведомственные нормы технологического проектирования. Устройств-ва автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1986.
5. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики: Учеб. для вузов/ Ю. А. Кравцов, В. Л. Нестеров, Г. Ф. Лекута и др.; под ред. Ю. А. Кравцова. М.: Транспорт, 1996. 400с.
6. O'zbekiston Respublikasi temir yo'larida poyezdlar harakati va manyovr ishlari bo'yicha yo'riqnoma. T.: O'zdavtemiryo'lnazorat, 2014 – 152 b.
7. O'zbekiston Respublikasi temir yo'llaridan texnikaviy foydalanish qoidalari. T.: O'zdavtemiryo'lnazorat, 2012 – 93 b.